

Bilag til Rygestopbasens årsrapport

**Aktiviteter afholdt i 2017
med opfølgning i 2018**

Bilag til Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2017 med opfølgning i 2018

Copyright © Clinical Health Promotion Centre, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2018

Udgivet 05.12.2018

Forfattere: Anne Sode Grønbæk, Mette Rasmussen og Hanne Tønnesen.

Tak til Karina Poulsen for layout.

Danmarkskortet på forsiden viser de geografiske kommuner, der via offentlige eller private rygestopudbydere har en aftale med Rygestopbasen om registrering af rygestopinterventionerne pt. De røde felter viser kommuner, der ikke registrerer deres rygestopindsats i Rygestopbasen.

Uddrag af årsrapporten, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Årsrapporten citeres som: Grønbæk AS, Rasmussen M, Tønnesen H. Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2017 med opfølgning i 2018. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2018. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til denne publikation, bedes tilsendt:

Rygestopbasen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Hovedvejen, Byg. 14, Indgang 5, 2. sal
2000 Frederiksberg

E-mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: +45 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk
ISSN: 1904-7169 (Online version)
DOI: 10.5281/zenodo.7701040

Indholdsfortegnelse

Bilag	52
A - Spørgeskemaer til alle deltagere til og med 30.06.17.....	52
B - Spørgeskema til alle deltagere fra 01.07.17	57
C - Spørgeskemaer til unge deltagere til og med 30.06.17	63
D - Spørgeskemaer til unge deltagere fra 01.07.17.....	68
E - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal	74
F - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal.....	80

A - Spørgeskemaer til alle deltagere til og med 30.06.2017

RYGESTOPBASEN

03.10.2012

Registreringsskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af instruktøren

1. Rygestopenhed _____ Nr. [][][][]

2. Kursus _____ Nr. [][][][]

3. Instruktør(er) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

5. Kursusafslutning (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

7. Målgruppe:

Sæt kryds i én af kasserne

- Kun patienter (+ pårørende)
 Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
 "Almindelige borgere"
 Blandet
 Kun gravide (+ partnere)
 Andet (anfør): _____
Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud:

Sæt kryds i én af kasserne

- Individuelt forløb
 Gruppeforløb
 Andet (anfør): _____
Fx forebyggelsessamtaler, lynkursus, individuelt telefonisk

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):

- Standardforløb
 Kom & Kvit
 Akupunktur
 Zoneterapi
 Forebyggelsessamtale
 Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt (sæt gerne flere krydser):

- Nej
 Ja - per brev/email
 Ja - SMS
 Ja - personlig telefonisk henvendelse
 Ja - IVR (Interactive Voice Response)
 Ja - Andet: _____
 Nej
 Ja - per brev
 Ja - telefonisk
 Ja - møde
 Ja - andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?

10. Holdstørrelse:

Skal også udfyldes ved individuelle forløb

Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes hvis der er tale om et Kom & Kvit forløb

Antal deltagere tilmeldt: [][][][]
Antal deltager på kurset: [][][][]

11. Antal mødegange:

(uden tilbagefaldsforebyggelse)

Planlagt: [][][]
Reelt afholdt: [][][]

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid):

Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:
Samlet varighed / Antal møder

Planlagt: [][][][][]
Reelt afholdt: [][][][][]

13. Udleveres der gratis nikotinsubstitution eller anden rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

- Nej, ingen
Ja nikotinsubstitution: Enkelte prøver, Ja til [][][] uger, Andet: _____
Ja vareniclin: Enkelte prøver, Ja til [][][] uger, Andet: _____
Ja bupropion: Enkelte prøver, Ja til [][][] uger, Andet: _____
Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til [][][] uger, Andet: _____

14. Betaler deltagere selv for deltagelse?

- Nej
 Ja alle, beløb [][][][][] kr. per deltager
 Ja [][][] deltagere, á [][][][][] kr. per deltagere

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af instruktøren

Røgfri ved kursets afslutning: Nej
 Ja
 Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Deltageren har givet informeret samtykke til at data må registreres i Rygestopbasens database Nej Ja

Brug venligst blokbogstaver:

CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlnavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltf: _____

1. Hvor mange år har du røget? år

2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja

3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja

4. Bor du sammen med børn (under 18 år)? Nej Ja

5. Nikotinafhængighed (Fagerstrøms score):

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål og tæl point sammen nederst.

Point

a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret? Under 5 minutter: 3
 6-30 minutter: 2
 31-60 minutter: 1
 Over 60 minutter: 0

b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt? Ja: 1
 Nej: 0

c. Hvilken cigaret er sværest at undvære? Den om morgenen: 1
 En anden: 0

d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Omregn til gram tobak efter tabellen

Husk at udfylde disse felter

cigaretter
 cerutter
 cigarer
 pibestop
 snus/skrå

1 cigaret = 1 gram
 1 cerut = 3 gram
 1 cigar = 4 gram
 1 pibe = 3 gram
 1 snus* = 10 gram

0-10 gram: 0
 11-20 gram: 1
 21-30 gram: 2
 Over 30 gram: 3

e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen? Ja: 1
 Nej: 0

f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende? Ja: 1
 Nej: 0

Læg de markerede tal sammen og skriv summen her:

* Nikotinindholdet i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema (bagside)

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfri periode?

måneder
 og uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til rygeophør inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser

- Praktiserende læge
 Læge på sygehus
 Plejepersonale på sygehus
 Jordemoder
 Tandlæge
 Andet sundhedspersonale
 Apotekspersonale
 Kommune / STOPLINIEN
 Ingen af ovenstående

8. Hvad er din erhvervsmæssige stilling?

Sæt kryds i én af kasserne

I erhverv:

- Selvstændig erhvervsdrivende (inkl. medhjælpende ægtefælle)
 Funktionær eller tjenestemand
 Faglært arbejder
 Specialarbejder eller ufaglært arbejder
 Lærling/elev
 Anden beskæftigelse

Ikke i erhverv:

- Hjemmegående (husmoder)
 Førtidspensionist
 Pensionist (folkepension mv.)
 På efterløn/overgangsydelse
 Arbejdsløs/i aktivering
 På kontanthjælp
 Studerende, skoleelev
 På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.)
 Andet: _____

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne

- Folkeskole
 Gymnasium, HF (inkl. HH, HTX)
 Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser mv.)
 Faglært inden for håndværk, handel, kontor mv. (lærling- eller EFG-uddannelse)
 Anden faglig uddannelse
 Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx laborant, datamatiker, jordbrugsteknolog, tandplejer)
 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx folkeskolelærer, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut)
 Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingenør, cand.mag., læge, psykolog)
 Andet: _____

10. Bor du i:

- Ejerbolig
 Andelsbolig
 Lejebolig
 Andet: _____

11. Må instruktøren eller en ekstern konsulent kontakte dig senere for at høre, hvordan det går?

Nej Ja

Skemaet afleveres til instruktøren. Tak for hjælpen!

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af instruktøren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20
Dag Md. Ar

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20
Dag Md. Ar2. Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os? Nej Ja

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Hvor tilfreds var du med rygestopinstruktørens indsats? | <input type="checkbox"/> |
| b. Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på? | <input type="checkbox"/> |
| c. Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen hvor kurset blev holdt? | <input type="checkbox"/> |
| d. Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed? | <input type="checkbox"/> |

4. Hvor mange uger har du brugt følgende efter rygestoppet? Og hvad har det kostet?

Nikotinerstatning	<input type="text"/> <input type="text"/> uger	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kr i alt
Vareniclin	<input type="text"/> <input type="text"/> uger	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kr i alt
Bupropion	<input type="text"/> <input type="text"/> uger	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kr i alt
Snus eller skrå	<input type="text"/> <input type="text"/> uger	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kr i alt
Andet: _____	<input type="text"/> <input type="text"/> uger	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kr i alt
<input type="checkbox"/> Ingen af ovenstående		

5. Bruger du aktuelt

- Nikotinerstatning
 Vareniclin
 Bupropion
 Snus eller skrå
 Andet: _____
 Ingen af ovenstående

Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget efter ovennævnte rygestoptilbud.6. Har du været røgfri i de seneste 14 dage? Nej Ja7. Hvis du ryger nu, hvor meget ryger du i løbet af et døgn?
Angiv antal

<input type="text"/> <input type="text"/>	cigaretter
<input type="text"/> <input type="text"/>	cerutter
<input type="text"/> <input type="text"/>	cigarer
<input type="text"/> <input type="text"/>	pibestop
<input type="text"/> <input type="text"/>	snus/skrå

8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud? Nej Ja

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af instruktøren

Dette skema dækker rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20
Dag Md. Ar

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20
Dag Md. Ar

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds

- Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene Ja
Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald Ja
Deltagerens telefonnummer er ukendt Ja
Deltageren er død Ja
Anden årsag Ja

Specificer: _____

B - Spørgeskemaer til alle deltagere fra 01.07.2017

RYGESTOPBASEN

Opdateret 01.07.2017

Registreringsskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr. [][][][]

Underenhed: _____

2. Kursus: _____ Nr. [][][][]

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

5. Kursusafslutning (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

7. Målgruppe: Kun patienter (+ pårørende)
(Sæt kryds i én af kasserne) Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
 "Almindelige borgere"
 Blandet
 Kun gravide (+ partnere)
 Andet (anfør): _____
Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud: Individuelt forløb
(Sæt kryds i én af kasserne) Gruppeforløb
 Andet (anfør): _____
Fx forebyggelsessamtaler, lynkursus, individuelt telefonisk

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):
 Standardforløb
 Kom & Kvit
 Akupunktur
 Zoneterapi
 Forebyggelsessamtale
 Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt? (sæt gerne flere krydser):
 Nej
 Ja - per brev/e-mail
 Ja - SMS
 Ja - personlig telefonisk henvendelse
 Ja - IVR (Interactive Voice Response)
 Ja - digital rådgivning
 Ja - Andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?
 Nej
 Ja - per brev
 Ja - telefonisk
 Ja - møde
 Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse: _____
(Skal også udfyldes ved individuelle forløb) Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et Kom & Kvit forløb Antal deltagere tilmeldt: [][][][]
Antal deltagere på kurset: [][][][]

11. Antal mødegange: _____
(Uden tilbagefaldsforebyggelse) Planlagt: [][][]
Reelt afholdt: [][][]

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid): _____
Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:
Samlet varighed / Antal møder Planlagt: [][][][][]
Reelt afholdt: [][][][][]

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database **Nej** **Ja**

Røgfri/dampfri ved kursets afslutning:

Røgfri (tobak)

Nej

Ja

Ved ikke

Dampfri (e-cigaretter)

Nej

Ja

Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinsubstitution: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Storrygerpuljen (2014-2017)

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2017-2019) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltlf: _____ E-mail: _____

1. Hvor mange år har du røget? år2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja4. Bor du sammen med børn (under 18 år)? Nej Ja

5. Nikotinafhængighed (Fagerström score):

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål og tæl point sammen nederst!

Point

a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret?

- Under 5 minutter: 3
 6-30 minutter: 2
 31-60 minutter: 1
 Over 60 minutter: 0

b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt?

- Ja: 1
 Nej: 0

c. Hvilken cigaret er sværest at undvære?

- Den om morgenen: 1
 En anden: 0

d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Angiv antal:

Husk at udfylde disse felter

E-cigaretter

cigaretter
 cerutter
 cigarer
 pibestop
 snus/skrå
 mg nikotin

1 cigaret = 1 gram
 1 cerut = 3 gram
 1 cigar = 4 gram
 1 pibe = 3 gram
 1 snus* = 10 gram
 1mg nikotin** = 1 gram

Omregn til gram tobak efter tabellen:

- 0-10 gram: 0
 11-20 gram: 1
 21-30 gram: 2
 Over 30 gram: 3

e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen?

- Ja: 1
 Nej: 0

f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende?

- Ja: 1
 Nej: 0

Læg de markerede tal sammen og skriv summen her:

* Nikotinindhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotinindhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema (bagside)

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfrie periode?

 måneder
 og

 uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til rygeophør inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser!

- Praktiserende læge
 Læge på sygehus
 Plejepersonale på sygehus
 Jordemoder
 Tandlæge
 Andet sundhedspersonale
 Apotekspersonale
 Kommune / Stoplinien
 Ingen af ovenstående

8. Hvad er din erhvervsmæssige stilling?

Sæt kryds i én af kasserne!

I erhverv:

- Selvstændig erhvervsdrivende (inkl. medhjælpende ægtefælle)
 Funktionær eller tjenestemand
 Faglært arbejder
 Specialarbejder eller ufaglært arbejder
 Lærling/elev
 Anden beskæftigelse

Ikke i erhverv:

- Hjemmegående (husmoder)
 Førtidspensionist
 Pensionist (folkepension mv.)
 På efterløn/overgangsydelse
 Arbejdsløs/i aktivering
 På kontanthjælp
 Studerende, skoleelev
 På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.)
 Andet: _____

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Folkeskole
 Gymnasium, HF (inkl. HH, HTX)
 Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser mv.)
 Faglært inden for håndværk, handel, kontor mv. (lærling- eller EFG-uddannelse)
 Anden faglig uddannelse
 Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx laborant, datamatiker, jordbrugsteknolog, tandplejer)
 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx folkeskolelærer, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut)
 Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog)
 Andet: _____

10. Bor du i:

- Ejerbolig
 Andelsbolig
 Lejebolig
 Andet: _____

11. Må rådgiveren eller en ekstern konsulent kontakte dig senere for at høre, hvordan det går?

Nej Ja

Skemaet afleveres til rådgiveren. Tak for hjælpen!

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20
Dag Md. Ar

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20
Dag Md. Ar

2. Har du været røgfri/dampfri lige siden ovennævnte tilbud hos os?

Røgfri (tobak) Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Nej Ja Ja

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- a. Hvor tilfreds var du med rygestoprådgiverens indsats?
 b. Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på?
 c. Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen, hvor kurset blev holdt?
 d. Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed?

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

4. Hvor mange uger har du brugt følgende efter rygestoppet? Og hvad har det kostet dig?

Nikotinerstatning uger kr. i altVareniclin uger kr. i altBupropion uger kr. i altSnus eller skrå uger kr. i altAndet: _____ uger kr. i alt Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

 Nikotinerstatning Vareniclin Bupropion Snus eller skrå Andet: _____ Ingen af ovenstående**Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget/dampet efter ovennævnte rygestoptilbud.**

6. Har du været røgfri/dampfri i de seneste 14 dage?

Røgfri (tobak)

Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Nej Ja Ja

7. Hvis du ryger nu, hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Angiv antal:

<input type="text"/>	cigaretter
<input type="text"/>	cerutter
<input type="text"/>	cigarer
<input type="text"/>	pibestop
<input type="text"/>	snus/skrå*
<input type="text"/>	e-cigaretter (mg nikotin)**

8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud?

 Nej Ja

* Nikotinindhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotinindhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med

Rygestopenhed (nr.):

planlagt rygestopdato: 20

Kursusnr.:

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds!

- | | |
|---|-----------------------------|
| Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltagerens telefonnummer er ukendt | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren er død | <input type="checkbox"/> Ja |
| Anden årsag | <input type="checkbox"/> Ja |

Specificér: _____

C - Spørgeskemaer til unge deltagere til og med 30.06.2017

RYGESTOPBASEN

11.02.2016

Registreringsskema til unge indtil 25 år

Dette skema udfyldes af rådgiveren – kun spørgsmålene i de 3 grå markeringer udfyldes.

1. Rygestopenhed (evt. underenhed): _____	Nr.	_____
2. Kursus/forløb _____	Nr.	_____
3. Rådgiver(e) (navn): _____		
4. Kursusstart (dato): _____		_____ 20 _____
		Dag Md. Ar
5. Kursusafslutning (dato): _____		_____ 20 _____
		Dag Md. Ar
6. Planlagt rygestop (dato): _____	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja - den _____	_____ 20 _____
		Dag Md. Ar

7. Målgruppe:

Sæt kryds i én af kasserne

- Kun patienter (+ pårørende)
- Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
- "Almindelige borgere"
- Blandet
- Kun gravide (+ partnere)
- Andet (anfør): _____

Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud:

Sæt kryds i én af kasserne

- Individuelt forløb
- Gruppeforløb
- Andet (anfør): _____

Fx kombination af gruppe og individuelt, forebyggelsessamtaler, lynkursus mv.

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):

- Standardforløb
- Kom & Kvit
- Xhale-rådgivning
- Akupunktur
- Zoneterapi
- Forebyggelsessamtale/motiverende samtale
- Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt (sæt gerne flere krydser):

- Nej
- Ja - per brev/email
- Ja - SMS
- Ja - personlig telefonisk henvendelse
- Ja - IVR (Interactive Voice Response)
- Ja - digital rådgivning
- Ja - andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?

- Nej
- Ja - per brev
- Ja - telefonisk
- Ja - møde
- Ja - andet: _____

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid):

Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:
Samlet varighed / Antal møder

Planlagt: _____
Reelt afholdt: _____

13. Udleveres der gratis nikotinsubstitution eller anden rygetrangsreducerende medicin?

(Direkte/via værdikupon)

- Nej, ingen
- Ja nikotinsubstitution: Enkelte prøver, Ja til _____ uger, Andet: _____
- Ja vareniclin: Enkelte prøver, Ja til _____ uger, Andet: _____
- Ja bupropion: Enkelte prøver, Ja til _____ uger, Andet: _____
- Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til _____ uger, Andet: _____

14. Betaler deltagere selv for deltagelse?

- Nej
- Ja alle, beløb _____ kr. per deltager
- Ja _____ deltager, á _____ kr. per deltager

Basisskema for unge

Brug venligst blokbogstaver:

CPR-nr: [] [] [] [] [] [] [] [] - [] [] [] []

Fornavn: _____ Mellemlavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltilf: _____ E-mail: _____

1. Hvor længe har du røget? [] [] år og [] [] måneder

2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Forældre Kæreste/ægtefælle Bofælle(r)4. Bor du sammen med børn/unge (under 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Egne børn Søskende Bofælle(r)

5. Rygevaner

Ryger du cigaretter?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du vandpipe?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du e-cigaret?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Bruger du snus?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Udfyldes af dagligrygere

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål

5a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret? Under 5 minutter
 6-30 minutter
 31-60 minutter
 Over 60 minutter

5b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt? Ja
 Nej

5c. Hvilken cigaret er sværest at undvære? Den om morgenen
 En anden

5d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?
 (Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)

Udfyld gerne flere

[] [] cigaretter
 [] [] snus/skrå

5e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen? Ja
 Nej

5f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende? Ja
 Nej

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfri periode?

og [] [] måneder
 [] [] uger

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema for unge (bagside)

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til holde op med at ryge inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Familienedlem | <input type="checkbox"/> Læge / andet sundhedspersonale |
| <input type="checkbox"/> Lærer / underviser | <input type="checkbox"/> Tandlæge |
| <input type="checkbox"/> Træner / klubmedarbejder | <input type="checkbox"/> Apotek |
| <input type="checkbox"/> Venner / kæreste | <input type="checkbox"/> Kommune / STOPLINIEN |
| <input type="checkbox"/> Andre: _____ | <input type="checkbox"/> Ingen |

8. Hvad laver du?

Sæt kryds i én af kasserne

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Elev, lærling eller studerende | <input type="checkbox"/> På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.) |
| <input type="checkbox"/> Lønmodtager | <input type="checkbox"/> Arbejdsløs / i aktivering / på kontanthjælp |
| <input type="checkbox"/> Selvstændig erhvervsdrivende | <input type="checkbox"/> Førtidspensionist |
| <input type="checkbox"/> Hjemmegående (uden indtægt) | |
| <input type="checkbox"/> Andet arbejde | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne

- Ingen, endnu ikke afsluttet folkeskolen
 Folkeskole

Ungdomsuddannelser

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gymnasial ungdomsuddannelse | (fx Gymnasium, HF, HH, HHX, HTX mv.) |
| <input type="checkbox"/> Erhvervsfaglig ungdomsuddannelse | (fx Teknisk skole, handel og kontor mv.) |

Erhvervsuddannelser

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Et eller flere kortere kurser | (fx specialarbejderkurser, truckfører, portør mv.) |
| <input type="checkbox"/> Anden faglig uddannelse | (fx Social- og sundhedsuddannelsen, lægesekretær mv.) |

Videregående uddannelser

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Kort | (under 3 år; fx laborant, installatør, tandplejer) |
| <input type="checkbox"/> Mellemlang | (3-4 år; fx folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver) |
| <input type="checkbox"/> Lang | (mere end 4 år; fx civilingeniør, gymnasielærer, læge) |

- Andet: _____

10. Bor du i:

Sæt kryds i en af kasserne

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Ejerbolig | <input type="checkbox"/> Ved ikke |
| <input type="checkbox"/> Andelsbolig | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |
| <input type="checkbox"/> Lejebolig | (fx efterskole, kollegium, institution mv.) |

11. Må vi ringe til dig senere for at høre, om du ryger?

- Nej Ja

Skemaet afleveres til rådgiveren. Tak for hjælpen!

Dette felt udfyldes af rådgiveren

- Røgfri ved forløbets afslutning: Nej
 Ja
 Ved ikke

Antal gange fremmødt fysisk:

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Deltageren har givet informeret samtykke til at data må registreres i Rygestopbasens database Nej Ja

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

Rygestopenhed (nr.): planlagt rygestopdato: 20 Kursusnr.:

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20 2a. Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os? Nej Ja

2b. Ryger du vandpibe, e-cigaret eller tager du snus?

Vandpibe

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

E-cigaret

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

Snus/skrå

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a Hvor tilfreds var du med rygestopinstruktørens indsats? | <input type="checkbox"/> |
| c Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen hvor kurset blev holdt? | <input type="checkbox"/> |
| d Hvor tilfreds var du med forløbet som helhed? | <input type="checkbox"/> |

4. Har du brugt nikotinprodukter eller medicin til dit rygestop? Hvis ja: hvor længe?

Nikotinerstatning uger

Vareniclin uger

Bupropion uger

Andet: _____ uger

Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

- Nikotinerstatning Andet: _____
- Vareniclin Ingen af ovenstående
- Bupropion

Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget efter ovennævnte rygestoptilbud.6. Har du været røgfri i de seneste 14 dage? Nej Ja

Ryger du dagligt

ugentlig

månedligt / sjældnere

7. Hvis du ryger dagligt, hvor meget ryger du så i løbet af et døgn? Angiv antal cigaretter

(Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)

 snus/skrå8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud? Nej Ja

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med	Rygestopenhed (nr.):	<input type="text"/>
planlagt rygestopdato: <input type="text"/> <input type="text"/> 20 <input type="text"/>	Kursusnr.:	<input type="text"/>
<small>Dag Md. Ar</small>	Navn:	_____
(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)		

1. Dette skema er udfyldt den 20

Dag Md. Ar

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds

- | | | |
|---|--------------------------|----|
| Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Deltagerens telefonnummer er ukendt | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Deltageren er død | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Anden årsag | <input type="checkbox"/> | Ja |

Specificer: _____

D - Spørgeskemaer til unge deltagere fra 01.07.2017

RYGESTOPBASEN

01.07.2017

Registreringskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr.

Underenhed: _____

2. Kursus/forløb _____ Nr.

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): 20
Dag Md. Ar

5. Kursusafslutning (dato): 20
Dag Md. Ar

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den 20
Dag Md. Ar

7. Målgruppe:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Kun patienter (+ pårørende)
 Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
 "Almindelige borgere"
 Blandet
 Kun gravide (+ partnere)
 Andet (anfør): _____

Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Individuelt forløb
 Gruppeforløb
 Andet (anfør): _____

Fx kombination af gruppe og individuelt

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):

- Standardforløb
 Kom & Kvit
 Xhale-rådgivning
 Akupunktur
 Zoneterapi
 Forebyggelsessamtale/motiverende samtale
 Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt (sæt gerne flere krydser):

- Nej
 Ja - per brev/email
 Ja - SMS
 Ja - personlig telefonisk henvendelse
 Ja - IVR (Interactive Voice Response)
 Ja - digital rådgivning
 Ja - andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?

- Nej
 Ja - per brev
 Ja - telefonisk
 Ja - møde
 Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse:

(Skal også udfyldes ved individuelle forløb)

Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et **Xhale** eller **Kom & Kvit** forløb

Antal deltagere tilmeldt:
Antal deltagere på kurset:

11. Antal mødegange:

(Uden tilbagefaldsforebyggelse)

Planlagt:
Reelt afholdt:

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid):

Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:

Samlet varighed / Antal møder

Planlagt:
Reelt afholdt:

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database **Nej** **Ja**

Røgfri/dampfri ved kursets afslutning:

Røgfri (tobak)

Nej

Ja

Ved ikke

Dampfri (e-cigaretter)

Nej

Ja

Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinerstatning:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2017-2019) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for unge

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltlf: _____ E-mail: _____

1. Hvor længe har du røget? år og måneder2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Forældre Kæreste/ægtefælle Bofælle(r)4. Bor du sammen med børn/unge (under 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Egne børn Søskende Bofælle(r)

5. Rygevaner

Ryger du cigaretter?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du vandpipe?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du e-cigaret?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Bruger du snus?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Udfyldes af dagligrygere

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål!

5a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret?

- Under 5 minutter
 6-30 minutter
 31-60 minutter
 Over 60 minutter

5b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt?

- Ja
 Nej

5c. Hvilken cigaret er sværest at undvære?

- Den om morgenen
 En anden

5d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

(Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)

Udfyld gerne flere!

- cigaretter
 snus/skrå
 e-cigaretter*

5e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen?

- Ja
 Nej

5f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende?

- Ja
 Nej

*Nikotinindholdet i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg skrives i skemaet)

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema for unge (bagside)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfri periode?

 måneder
 og uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til at holde op med at ryge inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser!

- Familienmedlem
 Lærer / underviser
 Træner / klubmedarbejder
 Venner / kæreste

Læge / andet sundhedspersonale

- Tandlæge
 Apotekspersonale
 Kommune / Stoplinien

 Ingen af ovenstående Andre: _____

8. Hvad laver du?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Elev, lærling eller studerende
 Lønmodtager
 Selvstændig erhvervsdrivende
 Andet arbejde
 Hjemmegående (uden indtægt)

- Førtidspensionist
 Arbejdsløs / i aktivering / på kontanthjælp
 På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.)

 Andet: _____9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Ingen, endnu ikke afsluttet folkeskolen
 Folkeskole

Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

- Gymnasial ungdomsuddannelse (fx Gymnasium, HF, HH, HHX, HTX mv.)
 Et eller flere kortere kurser (fx specialarbejderkurser, truckfører, portør mv.)
 Erhvervsfaglig uddannelse (fx Teknisk skole, handel og kontor mv.)
 Anden faglig uddannelse (fx Social- og sundhedsuddannelsen, lægesekretær mv.)

Videregående uddannelser

- Kort (under 3 år; fx laborant, installatør, tandplejer)
 Mellemlang (3-4 år; fx folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver)
 Lang (mere end 4 år; fx civilingeniør, gymnasielærer, læge)

 Andet: _____

10. Bor du i:

Sæt kryds i en af kasserne!

- Ejerbolig
 Andelsbolig
 Lejebolig

 Ved ikke Andet: _____

(fx efterskole, kollegium, institution mv.)

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20
Dag Md. Ar

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20
Dag Md. Ar2a. Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os? Nej Ja

2b. Ryger du vandpibe, e-cigaret eller tager du snus?

Vandpibe

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

E-cigaret

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

Snus/skrå

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a Hvor tilfreds var du med rygestopinstruktørens indsats? | <input type="checkbox"/> |
| b Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på? | <input type="checkbox"/> |
| c Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen hvor kurset blev holdt? | <input type="checkbox"/> |
| d Hvor tilfreds var du med forløbet som helhed? | <input type="checkbox"/> |

4. Har du brugt nikotinprodukter eller medicin til dit rygestop? Hvis ja: hvor længe?

Nikotinerstatning uger

Vareniclin uger

Bupropion uger

Andet: _____ uger

Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

- Nikotinerstatning Andet: _____
- Vareniclin Ingen af ovenstående
- Bupropion

Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget efter ovennævnte rygestoptilbud.6. Har du været røgfri i de seneste 14 dage? Nej Ja

Ryger du dagligt

ugentlig

månedligt / sjældnere

7. Hvis du ryger dagligt, hvor meget ryger du så i løbet af et døgn? Angiv antal cigaretter
 snus/skrå
(Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

Dag

Md.

Ar

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

Dag

Md.

Ar

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds

- Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene Ja
- Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald Ja
- Deltagerens telefonnummer er ukendt Ja
- Deltageren er død Ja
- Anden årsag Ja

Specificér: _____

E - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag D indeholder en komplet liste over de aktiviteter, der er afholdt i år 2017 med opfølgning i 2018.

Data i denne liste er opgjort samlet for kommunerne. Den viser, hvilke kommuner, der indgår i beregningerne af de enkelte indikatorer på baggrund af inklusionskriterierne for hver af disse. Inklusionskriterierne er baseret på:

- hvor mange deltagere, der har deltaget i et forløb i de enkelte kommuner.
- hvor mange deltagere, der har gennemført deres rygestopforløb.
- opfølgingsraten i % (indeholder både deltagere, der er opgivet med en grund og deltagere, der har udfyldt opfølgningsspørgeskemaet).
- hvor mange deltagere, der er registreret en valid opfølgning efter 6 måneder. En valid opfølgning er en opfølgning foretaget 6 måneder (± 1 måned) efter deltagerens rygestopdato med besvarelse af opfølgningsspørgeskemaet.

Listerne er opgjort for kommunerne som geografisk område. Tallene for hver kommune skal derfor læses som en samling af alle de aktiviteter, der er indrapporteret for et geografisk afgrænset område og ikke som tal for en kommunal indsats.

Kommuner, der indrapporterer deres resultater sammen, vil blive markeret ud for de pågældende kommuner. Tallene for den fælles indsats vil figurere under den kommune, som indsatsen er registreret under. Hvis kommunerne har haft selvstændige aktiviteter udover deres fælles indsats, vil resultaterne være at finde ud for kommunen. For forklaring på symbolerne se side 31.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariatet offentliggør kvalitetsresultaterne (grønne tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest af opfylde for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basis-skemaer).

Indikator 2

Mindst 20 deltagere skal have gennemført rygestopkurset.

Indikator 3-5

Af de deltagere der har gennemført, skal der være fulgt op på mindst 50 %, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Nordjylland						1	2	3	4	5
Brønderslev	25	14	31%	1	3	x				
Frederikshavn	8	3	67%	2	0					
Hjørring	427	399	93%	359	14	x	x	x	x	x
Jammerbugt	31	25	79%	13	6	x	x			
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord *	18	10	10%	0	1					
Morsø	22	11	9%	1	0	x				
Rebild *	14	12	67%	4	4					
Thisted	65	57	83%	42	3	x	x	x	x	x
Vesthimmerland *	398	267	96%	144	102	x	x	x	x	x
Aalborg	360	262	89%	159	75	x	x	x	x	x

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Midtjylland										
Favrskov	91	54	100%	33	19	x	x	x	x	x
Hedensted	36	21	90%	15	4	x	x			
Herning	354	259	97%	148	89	x	x	x	x	x
Holstebro	257	178	89%	93	62	x	x	x	x	x
Horsens	67	22	95%	14	7	x	x			
Ikast-Brande	153	97	96%	59	34	x	x	x	x	x
Lemvig	154	95	97%	72	20	x	x	x	x	x
Norddjurs	132	90	91%	47	31	x	x	x	x	x
Odder	9	4	100%	2	2					
Randers	170	106	88%	71	21	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	168	88	84%	47	24	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	203	137	85%	68	48	x	x	x	x	x
Skanderborg	381	291	99%	260	27	x	x	x	x	x
Skive	57	22	90%	9	9	x	x			
Struer	121	56	93%	26	24	x	x	x	x	x
Syddjurs	102	66	58%	30	8	x	x	x	x	x
Viborg	72	33	81%	19	7	x	x			
Århus	399	277	64%	132	34	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Syddanmark										
Assens	43	20	90%	18	0	x	x			
Billund	10	3	67%	0	2					
Esbjerg	128	64	98%	48	15	x	x	x	x	x
Fanø	-	-	-	-	-					
Fredericia	106	79	72%	27	28	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn	14	10	100%	7	3					
Haderslev	104	59	100%	30	24	x	x	x	x	x
Kerteminde	12	5	0%	-	-					
Kolding	191	147	86%	86	37	x	x	x	x	x
Langeland	38	20	100%	13	7	x	x			
Middelfart	14	11	73%	7	1					
Nordfyn	-	-	-	-	-					
Nyborg	11	7	100%	5	0					
Odense	167	101	99%	53	46	x	x	x	x	x
Svendborg	24	17	63%	5	5	x				
Sønderborg	297	208	96%	103	89	x	x	x	x	x
Tønder	173	123	99%	66	55	x	x	x	x	x
Varde	23	15	87%	12	1	x				
Vejen	45	21	100%	16	4	x	x			
Vejle	180	131	81%	59	46	x	x	x	x	x
Ærø	24	10	20%	0	2	x				
Aabenraa	191	135	99%	71	61	x	x	x	x	x

Kommuner i region Sjælland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe	73	50	100%	36	14	x	x	x	x	x
Greve	27	13	92%	9	2	x				
Guldborgsund	108	82	100%	67	15	x	x	x	x	x
Holbæk	71	35	0%	-	-	x	x			
Kalundborg	156	104	78%	60	21	x	x	x	x	x
Køge	30	22	100%	13	9	x	x			
Lejre	18	13	54%	2	5					
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	119	68	91%	42	19	x	x	x	x	x
Odsherred	10	6	0%	-	-					
Ringsted	44	23	100%	16	7	x	x			
Roskilde	98	62	100%	40	21	x	x	x	x	x
Slagelse	102	49	98%	28	20	x	x	x	x	x
Solrød	28	19	100%	15	4	x				
Sorø	8	5	80%	3	1					
Stevns	80	44	100%	31	13	x	x	x	x	x
Vordingborg	132	86	100%	76	10	x	x	x	x	x

Kommuner i region Hovedstaden	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Albertslund**	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	33	16	100%	7	8	x				
Bornholm	78	46	100%	20	12	x	x	x	x	x
Brøndby**	-	-	-	-	-					
Dragør**	-	-	-	-	-					
Egedal	86	48	94%	39	6	x	x	x	x	x
Fredensborg***	-	-	-	-	-					
Frederiksberg	108	64	100%	38	19	x	x	x	x	x
Frederikssund	29	24	67%	10	6	x	x			
Furesø	9	3	0%	-	-					
Gentofte	-	-	-	-	-					
Gladsaxe	77	47	98%	31	15	x	x	x	x	x
Glostrup**	-	-	-	-	-					
Gribskov	-	-	-	-	-					
Halsnæs	150	117	96%	110	1	x	x	x	x	x
Helsingør***	51	38	94%	18	16	x	x			
Herlev	30	13	92%	8	4	x				
Hillerød	4	1	0%	-	-					
Hvidovre**	6	4	50%	2	0					
Høje-Taastrup**	-	-	-	-	-					
Hørsholm	6	4	0%	-	-					
Ishøj**	-	-	-	-	-					
København	1239	756	99%	438	267	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	12	7	0%	-	-					
Rudersdal	30	18	100%	12	6	x				
Rødovre	63	38	79%	16	14	x	x			
Tårnby**	-	-	-	-	-					
Vallensbæk**	856	564	94%	323	199	x	x	x	x	x

** og *** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariat offentliggør de absolutte tal (blå tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest af opfylde for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1-2

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (bassisskemaer).

Indikator 3-5

Der skal være fulgt op på mindst 50 % af deltagerne, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Nordjylland						1	2	3	4	5
Brønderslev	25	14	32%	1	6	x	x			
Frederikshavn	8	3	88%	5	2					
Hjørring	427	399	94%	380	20	x	x	x	x	x
Jammerbugt	31	25	83%	15	10	x	x			
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord *	18	10	22%	2	2					
Morsø	22	11	9%	1	1	x	x			
Rebild *	14	12	71%	4	6					
Thisted	65	57	84%	47	5	x	x	x	x	x
Vesthimmerland *	398	267	97%	204	168	x	x	x	x	x
Aalborg	360	262	91%	203	123	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Midtjylland						1	2	3	4	5
Favrskov	91	54	100%	49	36	x	x	x	x	x
Hedensted	36	21	94%	26	7	x	x	x	x	x
Herning	354	259	96%	185	140	x	x	x	x	x
Holstebro	257	178	91%	124	105	x	x	x	x	x
Horsens	67	22	98%	30	34	x	x	x	x	x
Ikast-Brande	153	97	94%	82	62	x	x	x	x	x
Lemvig	154	95	97%	102	47	x	x	x	x	x
Norddjurs	132	90	90%	70	45	x	x	x	x	x
Odder	9	4	100%	4	5					
Randers	170	106	90%	115	34	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	168	88	85%	83	55	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	203	137	86%	93	78	x	x	x	x	x
Skanderborg	381	291	99%	336	37	x	x	x	x	x
Skive	57	22	92%	22	27	x	x	x	x	x
Struer	121	56	95%	62	51	x	x	x	x	x
Syddjurs	102	66	59%	41	19	x	x	x	x	x
Viborg	72	33	87%	39	23	x	x	x	x	x
Århus	399	277	69%	204	57	x	x	x	x	x

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Kommuner i region	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Syddanmark										
Assens	43	20	93%	31	8	x	x	x	x	x
Billund	10	3	70%	4	3					
Esbjerg	128	64	97%	76	48	x	x	x	x	x
Fanø	-	-	-	-	-					
Fredericia	106	79	77%	32	47	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn	14	10	100%	10	4					
Haderslev	104	59	100%	48	51	x	x	x	x	x
Kerteminde	12	5	0%	-	-					
Kolding	191	147	84%	101	55	x	x	x	x	x
Langeland	38	20	100%	21	17	x	x	x	x	x
Middelfart	14	11	64%	8	1					
Nordfyn	-	-	-	-	-					
Nyborg	11	7	100%	7	1					
Odense	167	101	99%	85	77	x	x	x	x	x
Svendborg	24	17	70%	7	9	x	x			
Sønderborg	297	208	97%	147	131	x	x	x	x	x
Tønder	173	123	99%	88	83	x	x	x	x	x
Varde	23	15	91%	17	3	x	x			
Vejen	45	21	100%	24	20	x	x	x	x	x
Vejle	180	131	83%	82	67	x	x	x	x	x
Ærø	24	10	42%	7	3	x	x			
Aabenraa	191	135	98%	91	91	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Sjælland										
Faxe	73	50	100%	45	27	x	x	x	x	x
Greve	27	13	92%	15	9	x	x			
Guldborgsund	108	82	100%	83	25	x	x	x	x	x
Holbæk	71	35	0%	-	-	x	x			
Kalundborg	156	104	75%	81	36	x	x	x	x	x
Køge	30	22	100%	17	13	x	x			
Lejre	18	13	44%	3	5					
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	119	68	92%	68	41	x	x	x	x	x
Odsherred	10	6	0%	-	-					
Ringsted	44	23	100%	26	17	x	x	x	x	x
Roskilde	98	62	99%	54	42	x	x	x	x	x
Slagelse	102	49	98%	49	49	x	x	x	x	x
Solrød	28	19	100%	18	9	x	x			
Sorø	8	5	63%	4	1					
Stevns	80	44	100%	50	30	x	x	x	x	x
Vordingborg	132	86	100%	111	21	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Hovedstaden										
Albertslund**	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	33	16	100%	17	15	x	x			
Bornholm	78	46	100%	35	24	x	x	x	x	x
Brøndby**	-	-	-	-	-					
Dragør	-	-	-	-	-					
Egedal	86	48	97%	70	13	x	x	x	x	x
Fredensborg***	-	-	-	-	-					
Frederiksberg	108	64	100%	59	39	x	x	x	x	x
Frederikssund	29	24	69%	11	9	x	x			
Furesø	9	3	0%	-	-					
Gentofte	-	-	-	-	-					
Gladsaxe	77	47	97%	43	32	x	x	x	x	x
Glostrup**	-	-	-	-	-					
Gribskov	-	-	-	-	-					
Halsnæs	150	117	92%	136	1	x	x	x	x	x
Helsingør***	51	38	90%	23	21	x	x	x	x	x
Herlev	30	13	60%	12	6	x	x			
Hillerød	4	1	0%	-	-					
Hvidovre**	6	4	67%	4	-					
Høje-Taastrup**	-	-	-	-	-					
Hørsholm	6	4	0%	-	-					
Ishøj**	-	-	-	-	-					
København	1239	756	99%	666	495	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	12	7	0%	-	-					
Rudersdal	30	18	100%	20	10	x	x	x	x	x
Rødovre	63	38	76%	25	23	x	x	x	x	x
Tårnby**	-	-	-	-	-					
Vallensbæk**	856	564	95%	479	319	x	x	x	x	x

** og *** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

F - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag F indeholder en komplet liste over de rygestopenheder, der har indrapporteret data i 2017 med opfølgning i 2018.

Inklusionskriterierne for kvalitetstal og absolutte tal er de samme for rygestopenhederne som i bilag E for kommunerne. Se derfor forklaringerne i Bilag E. Se yderligere forklaring på de rygestopenheder, der er markeret med stjerner på side 31.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	%	Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
							1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	332	250	90%		153	71	x	x	x	x	x
Aalborg Sygehus	28	12	83%		6	4	x				
Brønderslev Kommune	25	14	31%		1	3	x				
Frederikshavn Kommune	8	3	67%		2	0					
Hjørring Kommune	427	399	93%		359	14	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	31	25	79%		13	6	x	x			
Kvit og Frit (Projekt)	358	241	98%		134	93	x	x	x	x	x
Mariagerfjord Kommune*	18	10	10%		0	1					
Morsø Kommune	22	11	9%		1	0	x				
Rebild Kommune*	14	12	67%		4	4					
Thisted Kommune	65	57	83%		42	3	x	x	x	x	x
Vesthimmerland Kommune*	40	26	73%		10	9	x	x			

Enheder i region Midtjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	%	Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
							1	2	3	4	5
Favrskov Kommune	91	54	100%		33	19	x	x	x	x	x
Grenå Apotek	14	9	78%		0	7					
Hedensted Kommune	36	21	90%		15	4	x	x			
Herning Kommune	348	255	97%		144	89	x	x	x	x	x
Holstebro Kommune	257	178	89%		93	62	x	x	x	x	x
Horsens Kommune	67	22	95%		14	7	x	x			
Ikast-Brande Kommune	153	97	96%		59	34	x	x	x	x	x
Lemvig Kommune	154	95	97%		72	20	x	x	x	x	x
Møltrup Optagelseshjem	6	4	100%		4	0					
Norddjurs Kommune	118	81	92%		47	24	x	x	x	x	x
Odder Kommune	9	4	100%		2	2					
Randers Kommune	170	106	88%		71	21	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern Kommune	168	88	84%		47	24	x	x	x	x	x
Silkeborg kommune	203	137	85%		68	48	x	x	x	x	x
Skanderborg Kommune	381	291	99%		260	27	x	x	x	x	x
Skive Kommune	57	22	90%		9	9	x	x			
Struer Kommune	121	56	93%		26	24	x	x	x	x	x
Syddjurs Kommune	102	66	58%		30	8	x	x	x	x	x
Viborg Kommune	72	33	81%		19	7	x	x			
Århus Kommune	399	277	64%		132	34	x	x	x	x	x

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Enheder i region Syddanmark Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aabenraa Kommune	191	135	99%	71	61	x	x	x	x	x
Assens Kommune	43	20	90%	18	0	x	x			
Axeltorvs Apotek - Fredericia	2	2	100%	0	2					
Esbjerg Kommune	128	64	98%	48	15	x	x	x	x	x
Fredericia Kommune, Kvit det skidt	91	70	70%	26	23	x	x	x	x	x
Fredericia Løve Apotek	13	7	100%	1	3					
Fåborg-Midtfyn Kommune	14	10	100%	7	3					
Grindsted og Billund Apotek	10	3	67%	0	2					
Haderslev Kommune	104	59	100%	30	24	x	x	x	x	x
Kerteminde Kommune	12	5	0%	-	-					
Kolding Kommune	191	147	86%	86	37	x	x	x	x	x
Langeland Kommune	38	20	100%	13	7	x	x			
Middelfart Kommune	14	11	73%	7	1					
Nyborg Kommune	11	7	100%	5	0					
Odense Kommune	167	101	99%	53	46	x	x	x	x	x
Svendborg Kommune	24	17	63%	5	5	x				
Sønderborg Kommune	297	208	96%	103	89	x	x	x	x	x
Tønder Kommune	173	123	99%	66	55	x	x	x	x	x
Varde Kommune	23	15	87%	12	1	x				
Vejle Kommune	45	21	100%	16	4	x	x			
Vejle Kommune	180	131	81%	59	46	x	x	x	x	x
Ærø Kommune	24	10	20%	0	2	x				

Enheder i region Sjælland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ann-Karina Horsmark	9	6	0%	-	-					
Faxe Kommune	73	50	100%	36	14	x	x	x	x	x
Greve Kommune	27	13	92%	9	2	x				
Guldborgsund Kommune	108	82	100%	67	15	x	x	x	x	x
Kalundborg Kommune	156	104	78%	60	21	x	x	x	x	x
Køge Kommune	30	22	100%	13	9	x	x			
Lejre Kommune	18	13	54%	2	5					
Næstved Kommune	110	62	100%	42	19	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	10	6	0%	-	-					
Ringsted Apotek	44	23	100%	16	7	x	x			
Roskilde Kommune	98	62	100%	40	21	x	x	x	x	x
Rygestopenhed Holbæk	71	35	0%	-	-	x	x			
Slagelse Kommune	102	49	98%	28	20	x	x	x	x	x
Solrød kommune	28	19	100%	15	4	x				
Sorø Kommune	8	5	80%	3	1					
Stevns Kommune	80	44	100%	31	13	x	x	x	x	x
Vordingborg Kommune	132	86	100%	76	10	x	x	x	x	x

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	33	16	100%	7	8	x				
Bornholms Regionskommune	78	46	100%	20	12	x	x	x	x	x
Egedal Kommune	86	48	94%	39	6	x	x	x	x	x
Frederiksberg Kommune	108	64	100%	38	19	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	29	24	67%	10	6	x	x			
Furesø Kommune	9	3	0%	-	-					
Gladsaxe Kommune	77	47	98%	31	15	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	41	27	81%	21	1	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune***	46	36	100%	18	16	x	x			
Herlev Kommune	30	13	92%	8	4	x				
Hørsholm Kommune	6	4	0%	-	-					
Individuelt forløb/Stoplinien	72	30	100%	20	10	x	x	x	x	x
Københavns Kommune	1167	726	99%	418	257	x	x	x	x	x
LOF Øresund	5	2	0%	-	-					
Lyngby-Taarbæk Kommune	12	7	0%	-	-					
Rudersdal Kommune	30	18	100%	12	6	x				
Rygestopklinikken - Hillerød Hospital	4	1	0%	-	-					
Rygestopklinikken - Hvidovre Hospital	6	4	50%	2	0					
Rygestopkonsulenterne	109	90	100%	89	0	x	x	x	x	x
Rødovre kommune	63	38	79%	16	14	x	x			
Storrygerindsats Vestegnen og Syd- amager**	856	564	94%	323	199	x	x	x	x	x

** og *** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	332	250	91%	189	113	x	x	x	x	x
Aalborg Sygehus	28	12	86%	14	10	x	x			
Brønderslev Kommune	25	14	32%	1	6	x	x			
Frederikshavn Kommune	8	3	88%	5	2					
Hjørring Kommune	427	399	94%	380	20	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	31	25	83%	15	10	x	x			
Kvit og Frit (Projekt)	358	241	99%	188	152	x	x	x	x	x
Mariagerfjord Kommune*	18	10	22%	2	2					
Morsø Kommune	22	11	9%	1	1	x	x			
Rebild Kommune*	14	12	71%	4	6					
Thisted Kommune	65	57	84%	47	5	x	x	x	x	x
Vesthimmerland Kommune*	40	26	80%	16	16	x	x			

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Enheder i region Midtjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Favrskov Kommune	91	54	100%	49	36	x	x	x	x	x
Grenå Apotek	14	9	79%	-	11					
Hedensted Kommune	36	21	94%	26	7	x	x	x	x	x
Herning Kommune	348	255	96%	180	139	x	x	x	x	x
Holstebro Kommune	257	178	91%	124	105	x	x	x	x	x
Horsens Kommune	67	22	98%	30	34	x	x	x	x	x
Ikast-Brande Kommune	153	97	94%	82	62	x	x	x	x	x
Lemvig Kommune	154	95	97%	102	47	x	x	x	x	x
Møltrup Optagelseshjem	6	4	100%	5	1					
Norddjurs Kommune	118	81	91%	70	34	x	x	x	x	x
Odder Kommune	9	4	100%	4	5					
Randers Kommune	170	106	90%	115	34	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern Kommune	168	88	85%	83	55	x	x	x	x	x
Silkeborg kommune	203	137	86%	93	78	x	x	x	x	x
Skanderborg Kommune	381	291	99%	336	37	x	x	x	x	x
Skive Kommune	57	22	92%	22	27	x	x	x	x	x
Struer Kommune	121	56	95%	62	51	x	x	x	x	x
Syddjurs Kommune	102	66	59%	41	19	x	x	x	x	x
Viborg Kommune	72	33	87%	39	23	x	x	x	x	x
Århus Kommune	399	277	69%	204	57	x	x	x	x	x

Enheder i region Syddanmark Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aabenraa Kommune	191	135	98%	91	91	x	x	x	x	x
Assens Kommune	43	20	93%	31	8	x	x	x	x	x
Axeltorvs Apotek - Fredericia	2	2	100%	0	2					
Esbjerg Kommune	128	64	97%	76	48	x	x	x	x	x
Fredericia Kommune, Kvit det skidt	91	70	74%	28	39	x	x	x	x	x
Fredericia Løve Apotek	13	7	100%	4	6					
Fåborg-Midtfyn Kommune	14	10	100%	10	4					
Grindsted og Billund Apotek	10	3	70%	4	3					
Haderslev Kommune	104	59	100%	48	51	x	x	x	x	x
Kerteminde Kommune	12	5	0%	-	-					
Kolding Kommune	191	147	84%	101	55	x	x	x	x	x
Langeland Kommune	38	20	100%	21	17	x	x	x	x	x
Middelfart Kommune	14	11	64%	8	1					
Nyborg Kommune	11	7	100%	7	1					
Odense Kommune	167	101	99%	85	77	x	x	x	x	x
Svendborg Kommune	24	17	70%	7	9	x	x			
Sønderborg Kommune	297	208	97%	147	131	x	x	x	x	x
Tønder Kommune	173	123	99%	88	83	x	x	x	x	x
Varde Kommune	23	15	91%	17	3	x	x			
Vejle Kommune	45	21	100%	24	20	x	x	x	x	x
Vejle Kommune	180	131	83%	82	67	x	x	x	x	x
Ærø Kommune	24	10	42%	7	3	x	x			

Enheder i region Sjælland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ann-Karina Horsmark	9	6	0%	-	-					
Faxe Kommune	73	50	100%	45	27	x	x	x	x	x
Greve Kommune	27	13	92%	15	9	x	x			
Guldborgsund Kommune	108	82	100%	83	25	x	x	x	x	x
Kalundborg Kommune	156	104	75%	81	36	x	x	x	x	x
Køge Kommune	30	22	100%	17	13	x	x			
Lejre Kommune	18	13	44%	3	5					
Næstved Kommune	110	62	100%	68	41	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	10	6	0%	-	-					
Ringsted Apotek	44	23	100%	26	17	x	x	x	x	x
Roskilde Kommune	98	62	99%	54	42	x	x	x	x	x
Rygestopenhed Holbæk	71	35	0%	-	-	x	x			
Slagelse Kommune	102	49	98%	49	49	x	x	x	x	x
Solrød kommune	28	19	100%	18	9	x	x			
Sorø Kommune	8	5	63%	4	1					
Stevns Kommune	80	44	100%	50	30	x	x	x	x	x
Vordingborg Kommune	132	86	100%	111	21	x	x	x	x	x

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	33	16	100%	17	15	x	x			
Bornholms Regionskommune	78	46	100%	35	24	x	x	x	x	x
Egedal Kommune	86	48	97%	70	13	x	x	x	x	x
Frederiksberg Kommune	108	64	100%	59	39	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	29	24	69%	11	9	x	x			
Furesø Kommune	9	3	0%	-						
Gladsaxe Kommune	77	47	97%	43	32	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	41	27	71%	28	1	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune***	46	36	100%	23	21	x	x	x	x	x
Herlev Kommune	30	13	60%	12	6	x	x			
Hørsholm Kommune	6	4	0%	-						
Individuelt forløb/Stoplinien	72	30	100%	36	36	x	x	x	x	x
Københavns Kommune	1167	726	98%	630	459	x	x	x	x	x
LOF Øresund	5	2	0%	-						
Lyngby-Taarbæk Kommune	12	7	0%	-						
Rudersdal Kommune	30	18	100%	20	10	x	x	x	x	x
Rygestopklinikken - Hillerød Hospital	4	1	0%	-						
Rygestopklinikken - Hvidovre Hospital	6	4	67%	4						
Rygestopkonsulenterne	109	90	100%	108		x	x	x	x	x
Rødovre kommune	63	38	76%	25	23	x	x	x	x	x
Storrygerindsats Vestegnen og Syd-amager**	856	564	95%	479	319	x	x	x	x	x

** og *** Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Rygestopbasen
Clinical Health Promotion Centre
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Hovedvejen Bygn. 14, Indgang 5, 2. sal
2000 Frederiksberg

Mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk